

Okul İklimi ile Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining the Relationship Between School Climate and Teacher Autonomy

İbrahim Demir¹ Ali Çetinkaya² Nihal Bora Uğur³ Halime Yavuzatmaca⁴ Fatih Yavuzatmaca⁵

¹ Okul MÜd., Bulancak Kaptan Ahmet Fatoglu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giresun, Türkiye Orcid No: 0009-0002-6052-0617

² Okul müdürü, Narlıdere Kılçaslan Ortaokulu Müdürlüğü, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0005-9579-9541

³ Müdür Yardımcısı, Yenice İlk-Ortaokulu, Muğla, Türkiye Orcid No: 0009-0009-0878-7534

⁴ Müdür Yardımcısı, Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu, Bursa, Türkiye Orcid No: 0009-0005-1786-335X

⁵ Müdür Yardımcısı, Celal Bayar Anaokulu, Bursa, Türkiye Orcid No: 0009-0004-9465-5944

ÖZET

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul iklimi ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin okul iklimi algıları ortalamanın altında ve öğretmen özerklik algıları ortalamanın üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Cinsiyet yönüyle incelemede; sadece destekleyici müdür davranışı alt boyutu ise erkeklerin destekleyici müdür davranışı algıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Medeni durum yönüyle incelemede; okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları evli ve bekar durumuna göre fark etmemektedir. Öğrenim durumu yönüyle incelemede; okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre fark etmemektedir. Umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu ise yüksek lisans yapanların umursamaz öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yaş durumu yönüyle incelemede; okul ikliminin genel boyutunda; 31-40 yaş gruplarının algısı 51 ve üzeri gruptan daha yüksek çıkmıştır. Yine hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği algıları hizmet yılına göre değişmemektedir. Görev yaptığı okul türü yönüyle incelemede; okul ikliminin genel boyutunda; diğer grubun algısı ilk, orta ve lise gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların öğretmen özerkliği genel boyutunda; ilk ve ortaokul gruplarının algısı lise grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul iklimi, öğretmen özerkliği, öğretmen

ABSTRACT

This research aimed to examine the relationship between school climate and teacher autonomy, according to teachers' opinions. The research was designed as a relational screening model. According to the results of the research, it was determined that teachers' school climate perceptions were below average and teacher autonomy perceptions were above average. In the examination in terms of gender; Only the supportive principal behavior sub-dimension revealed that men's perceptions of supportive principal behavior were higher than women. In the examination in terms of marital status; School climate and teacher autonomy scale and sub-dimension perceptions do not differ according to married or single status. In the examination in terms of educational status; School climate and teacher autonomy scale and sub-dimension perceptions do not differ depending on undergraduate or graduate graduation status. As for the indifferent teacher behavior sub-dimension, it was revealed that master's degree students had higher perceptions of indifferent teacher behavior than undergraduate graduates. In the examination in terms of age; In the general dimension of school climate; The perception of the 31-40 age groups was higher than that of the 51 and over group. Again, there was no difference according to the year of service variable. In this case, participants' perceptions of school climate and teacher autonomy do not change according to the year of service. In the examination in terms of the type of school he worked in; In the general dimension of school climate; The perception of the other group was higher than the primary, secondary and high school groups. Participants' general dimension of teacher autonomy; The perception of the primary and secondary school groups was higher than the high school group. In the analysis according to the relationship between them; There was no relationship between the participants' general scale of school climate and teacher autonomy.

Keywords: School climate, teacher autonomy, teacher

GİRİŞ

Problem

Okul iklimi, eğitim alanındaki önemi nedeniyle uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir konudur. Olumlu bir okul iklimi bildiren okullar, okul topluluğu için daha fazla genel başarı göstermektedir. Okul iklimi,

Citation: Demir, İ., Çetinkaya, A., Uğur, N.B., Yavuzatmaca, H. & Yavuzatmaca, F. (2024), "Okul İklimi ile Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(1), 412-430. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

okulun atmosferini, okul yaşamının karakterini ve kalitesini ifade etmektedir (Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009). Okul iklimi normlar, hedefler, değerler, kişiler arası ilişkiler, öğretme ve öğrenme uygulamaları ve örgütsel uygulamalar ile karakterize edilmektedir. Olumlu bir okul iklimi, okul toplumunu oluşturan öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin gelişimini teşvik edebilir (Koth, Bradshaw, & Leaf, 2008).

Okul iklimi kronik devamsızlıkla doğrudan ilişkilidir. Olumlu bir okul iklimine sahip olarak nitelendirilen okullarda kronik devamsızlık oranının daha düşük olduğu belirtilmiştir. Okul ikliminin öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimiyle bağlantısı vardır (Kearney C. A., 2008). Ayrıca, erken ergenlerin akademik görevler için öğrenme hedefleri belirlemek ve bunlara ulaşmak için gerekli becerileri kolaylaştıran bilişsel değişimlerden geçtiğini ileri sürmüştür. Erken ergenler uygun öğrenme stratejileri kullanır ve görevleri tamamlamada sebat gösterirler. Olumlu bir okul ikliminde bulunmak, öğrencileri ortaokuldan liseye geçerken desteklemektedir (Wang & Eccles, 2013).

Araştırmacılar sınıf iklimi, sınıf bağlılığı ve bunun akademik başarı üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Okula bağlı olan çocuklar, öğretmenleriyle çatışmalı bir ilişki içinde olan çocuklara kıyasla daha katılımcıdır (Patrick, Ryan, & Kaplan, 2007). Öğrenciler öğretmenleriyle iyi geçinemediklerinde, okul faaliyetlerinden kopma eğilimi gösterirler ve okula bağlılık hissi çok azdır ya da hiç yoktur. Sulak (2016), olumlu bir okul ortamına sahip olarak nitelendirilen okullarda, olumsuz bir okul iklimine sahip olarak nitelendirilen okullardan daha yüksek akademik başarı bulmuştur.

Araştırmalar, liderliğin olumlu bir okul ortamı yaratmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Okul müdürünün okul iklimi ve öğrenci öğrenimi üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı bir etkisi vardır. Müdürler, ilişkilerin tonunu belirleyerek, profesyonel bir çalışma ortamı yaratarak, öğretimi geliştirerek ve okulu temiz ve güvenli tutarak okul iklimi üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir. Liderlik ayrıca profesyonel öğrenme topluluklarını güçlendirerek ve en iyi öğretim uygulamalarını destekleyerek öğrenci başarısını artırarak öğrenci sonuçlarını da etkilemektedir (Berg & Aber, 2015).

Araştırmalardan elde edilen kanıtlar, öğretmenlerin olumlu bir okul iklimi yaratma formülünde hayati bir rol oynadığını göstermektedir. Okul iklimini tanımlarken öğretmenlerin stres duygusunu, öğretim yeterliliğini ve iş tatmini ele alınmıştır. Öğretmenler, algıladıkları iş yükü ve öğrenci disiplini konusunda destek eksikliği nedeniyle stres duygusu yaşayabilirler (Collie, Shapka, & Perry, 2012). Olumlu ve olumsuz öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğretmen algılarını ve okuldaki stres düzeylerini etkileyen diğer önemli faktörlerdir.

Öğretmenlik mesleği, sadece bilgi sunan öğretmenler ile bu bilgileri alan öğrenciler arasında bir köprü olarak görülmez, aynı zamanda doğası gereği yoğun sosyal ilişkilerin yaşandığı ve toplumsal yaşam için kaçınılmaz olan en eski kariyer mesleklerinden biridir (Aydın, 2018). Herhangi bir mesleğin profesyonel bir meslek olarak kabul edildiğinin somut göstergelerinden biri, mesleğin halihazırda sahip olduğu özerkliktir. Bu bağlamda, özerkliğin öğretmenlik mesleğinin profesyonel gelişimiyle ilişkili kritik bir kavram olduğu iddia edilmiştir (Buyruk & Akbaş, 2021).

Eğitim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bazı çalışmalarda önemli bir rol oynayan öğretmen özerkliğinin öğretmenlere, öğrencilere, öğretme-öğrenme süreçlerine ve eğitim kurumlarına katkı sağladığı söylenebilir (Çolak ve Altinkurt, 2017). İlgili literatürde, hakkında olumlu görüşler bulunan öğretmen özerkliği kavramına yönelik farklı perspektiflerde pek çok araştırma yapılmıştır. Deci ve Ryan (2000) öğretmen özerkliğinin öğretmenlerin kendi hedeflerini, öğretim yöntemlerini ve eğitim stratejilerini seçme hakkı ile ilişkilendirilebileceğini belirtirken, Çolak ve Altinkurt (2017) kavramı öğretmenlerin öğrenciler, eğitim faaliyetleri ve eğitim kurumları gibi konularda karar verme gücü, yeterliliği ve bağımsızlığı olarak tanımlamaktadır.

Benzer şekilde Ertürk (2020) de öğretmenlerin özerkliğini ve mesleki eylemlerinde özgür olmalarını özerkliğin temel unsurları olarak görmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olan öğretmen özerkliği, öğretmenlerin okullarla veya özellikle öğretmenlerin kendileriyle ilgili kararlarda söz sahibi olmalarını sağlar (Akçay & Sevinç, 2021). Özerklik, öğretmenlerin potansiyellerini yansıtmasını sağlar ve örgütsel bağlılıklarını artırır. Bu bağlamda, öğretmen özerkliğinin öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde daha güçlü ve etkili olmalarına katkı sağladığı ileri sürülmektedir (Ertürk, 2020). Eğitim alanındaki güncel çalışmaların üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Öğretmen özerkliği, algılanan örgütsel destek, öğretmen uzmanlığı, meslektaşlar arası iş birliğinden

etkilenmektedir. Öğretmen özerkliği, öğretmenlerin morali ve stresi, iş bağlılığı ve memnuniyeti, okul iklimi ve öğretmenlikte kalma niyeti ile ilişkilidir. Yukarıda belirtilen ilişkilerin bir sonucu olarak, öğretmen özerkliği okulların etkililiği açısından çok önemlidir (Kılınç, Bozkurt, & İlhan, 2018). (Wilches J. U., 2007)

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul iklimi ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Okul İklimi Kavramı

Okul iklimi, öğretmenler, öğrenciler ve personel tarafından deneyimlenen, onların davranışlarını etkileyen ve okullardaki davranışlara ilişkin kolektif algılarına dayanan, okul ortamının nispeten kalıcı bir niteliğidir (Hoy & Miskel, 2005). Okul iklimi, bir okuldaki atmosferi, çalışma koşullarını ve iş taleplerini tanımlamaktadır. Birçok araştırmacı, sosyal destek, ilgili sınıf, öğretmen bağlılığı ve öğrenci-öğretmen ilişkileri gibi okul iklimiyle ilişkili değişkenlerin sadece arzu edilen değil, olumlu davranış değişikliği için ön koşul olduğunu öne sürmüştür (Zullig, Huebner, & Patton, 2010).

Okullarda polisiye önlemlerin artırılması, metal dedektörlerin kullanılması ve cezalandırıcı disiplin uygulamalarının bir okulun iklimini bozduğu tespit edilmiştir. Bu yöntemler okulları daha güvenli hale getirmeyi amaçlasa da, gözetleme teknolojilerinin ve tam zamanlı kolluk kuvvetlerinin kullanımı sorunlu davranışlar için etkili bir caydırıcı olmamıştır (McCoy, Roy, & Sirkman, 2013). Okullarda artan gözetim önlemleri, kuralların netliğinin ve adilliğinin azalması, okul topluluğu içinde ilişkisel güvenin azalması ve öğrencilerin güvenlik, saygı ve sosyo-duygusal öğrenme algılarının azalması ile bağlantılıdır. Benzer şekilde, cezalandırıcı önlemlerin öğrencileri okul topluluğundan uzaklaştırdığı ve daha yüksek okul terk oranlarına yol açtığı görülmüştür (Gonzalez, 2012).

Okul iklimi dar bir şekilde tanımlandığında, nispeten bağımsız bir faktör olarak görünebilir. Ancak, bağlamsal olarak bakıldığında, diğer her şeyle ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Devlet okullarında yaptıkları bir çalışmada, çoğu okulda iklimin çeşitli yönlerinin birbiriyle ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Değişkenlerden birinin yüksek ya da düşük olduğu durumlarda, diğerleri de aynı şekilde yüksek ya da düşük bulunmuştur. Başka bir deyişle, disiplin kültürü gibi bir değişkenin düşük, öğrenci etkileşimi gibi bir diğerinin yüksek olduğu bir duruma rastlanmamıştır. Öğrenci başarısını artırmak amacıyla daha doğrudan müdahale yöntemleri mantıklı olsa da, bir okulun temel yapısı işlevsizse, istenen hedefleri destekleme kapasitesi sınırlıdır (Fullan, 2003).

Okul iklimi üzerine yapılan araştırmaların gözden geçirilmesiyle, okul ikliminin her bir kuruma özgü karmaşık bir yapı olduğu ve bu yapının anlaşılmasının okulların nasıl işlediğini ve öğrenci öğrenimini nasıl etkilediğini anlamayı geliştireceği tespit edilmiştir. Ulusal Okul İklimi Konseyi (2007) tarafından geliştirilen aşağıdaki tanımları kullanmıştır: Okul iklimi, okul yaşamının kalitesini ve karakterini ifade etmektedir. Okul iklimi, öğrencilerin, velilerin ve okul personelinin okul yaşamına ilişkin deneyimlerine dayanır ve normları, hedefleri, değerleri, kişiler arası ilişkileri, öğretme ve öğrenme uygulamalarını ve örgütsel yapıları yansıtmaktadır.

Ulusal Okul İklimi Konseyi tarafından geliştirilen tanım üç temel alana odaklanmaktadır: kişiler arası ilişkiler, öğretme ve öğrenme uygulamaları ve örgütsel yapılardır. Literatür taramasının bu bölümünde araştırmacı bu üç alana ve okul iklimini iyileştirmenin olumlu yollarına odaklanmıştır.

Kişilerarası İlişkiler

Etkili öğretmenlerin mesleki bilgisi, yalnızca konu bilgisinin (içerik bilgisi) ve öğretim stratejilerinin (pedagojik bilgi) ötesine geçer; aslında mesleki bilgi, öğrencileri ve çevresel bağlamları anlamayı da kapsamaktadır. Profesyonelliğin bir özelliği de sürekli gelişim ve sürekli öğrenme taahhüdüdür. İlginç bir şekilde, etkili öğretmenler kendi gelişimleri ile öğrencilerin gelişimi arasındaki bağlantıyı izler ve güçlendirir (Fullan, 2003).

Araştırmalar ayrıca öğretmenin çalışma ortamının, akran ilişkilerinin, kapsayıcılık ve saygı hissini de önemli unsurlar olduğunu göstermiştir. Guo (2012), 12 ortaokulda yaptığı bir çalışmada, öğretmenlerin

birbirleriyle ve okul yöneticileriyle ilişkilerinin bir göstergesi olarak düşünülebilecek öğretmenlerin çalışma ortamının, tüm okul karakteri müdahalesinden okul iklimi değişikliğine giden yolda tam aracılık ettiğini bulmuştur. Albanese (2004) ayrıca, kişilerarası becerilerin kim olduğumuzu tanımladığını ve öğretmenler için, öğrencileriyle etkileşimlerinde ve müfredatı öğretme becerilerinde ortalama, iyi veya olağanüstü olma yeteneklerini ayırt ettiğini belirtmiştir.

Öğretmenlerin kişilerarası becerileri, öğrencilerin kendilerine öğretilen müfredattan bilgi edinmelerine yardımcı olma becerilerini de etkileyebilir. Ayrıca, tüm öğretmenlerin, sağlıklı bir kişilerarası ilişkinin, eğitim sektörü de dahil olmak üzere insani çaba alanlarında yüksek verimlilik ve başarının vazgeçilmez bir aracı olduğunu akıllarında tutmaları gerektiği sonucuna varmıştır. Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişki bir bağı teşvik eder, bu da öğrencilere özgüven kazandırır ve öğrencilerle öğretmenler arasında olumlu bir çalışma ilişkisi yaratır (Cemaloğlu, 2007).

Ergenlik döneminde olumlu öğretmen öğrenci ilişkilerinden faydalanmak, gençlerin gelişimini artırmanın güçlü bir yolu olabilir. Bir okulda öğrenmeye vurgu yapılıyorsa, öğrencilerin bu süreci benimseme ve kendileri için belirlenen yüksek beklentileri karşılama olasılığı daha yüksek olacaktır (Yu, Johnson, Deutsch, & Varga, 2016). Öğrenciler ve öğretmenleri arasındaki bu ilişkiler, öğretmenlerin öğrencilerin başarılı birer öğrenci olacaklarına dair inançlarını pekiştirir ve bu da öğrencilerin akademik performansını etkileyebilir (Hamre & Pianta, 2005). Ayrıca, öğrenciler, öğrenci-öğretmen ilişkilerini okul iklimini etkileyen okul düzeyindeki faktörlerden biri olarak görmüştür.

Öğretme ve Öğrenme Uygulamaları

Bir okulda olumlu bir iklim yaratmak için müfredat uyumu ve planlama şarttır. Araştırmacılar, öğrenci performansında önemli ve sürekli iyileşme gösteren yüksek yoksulluk düzeyindeki okullarda, bu okullardan bazılarının yılın başında öğretmenlere iyi tasarlanmış ders planlarıyla dolu üç halkalı klasörler hazırlayıp verdiklerini tespit etmiştir. Öğretmenler bu desteği memnuniyetle karşılamış görünüyordu çünkü bu sayede dersleri iyi bir şekilde vermeye ve davranışları yönetmeye odaklanabiliyorlar. Yüksek kaliteli ders planları, özellikle yeni veya zorlanan öğretmenlere önemli bir can simidi olabilir. Bu, paketlenmiş veya ödünç alınmış ders planlarını düşünmenin en iyi yolu olabilir (Goodwin, 2016).

İster kıdemli ister yeni olsun tüm öğretmenler öğrencileri için müfredat planları oluşturmalıdır. İlgi çekici bir müfredat oluşturmak için öğretmenler, standartları, öğrencilerin merakını ve düşüncesini canlandıran ve öğrettikleri disiplinlerin doğasını ve amacını geçerlilikle temsil eden öğrenme bağlamlarına yerleştirmelidir (Tomlinson, 2010). Derslerin standartlarla uyumlu olduğundan emin olmak için planların sürekli gözden geçirilmesi müfredat planlama sürecinin bir parçasıdır. Etkili öğretmenler, sınıfta kimlerin bulunduğu ve bu öğrencilerin ne ölçüde başarılı olduklarına bağlı olarak öğretimlerini değiştirir, ayarlar ve değiştirirler. Etkili öğretmenler, önlerindeki öğrencileri görmezden gelecek kadar kendilerini uygulamalarına adanmışlardır. Müfredat planlama süreci, okul iklimini güçlendirmek için gerekli olan temel bir unsurdur (Christenbury, 2010).

Çeşitli araştırmalar, etkili öğretmenlerin planlama kararları alırken belirli davranışlar sergileme eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Bu davranışlardan biri, etkili öğretmenlerin öğretim süresi boyunca müfredatı nasıl ele alacaklarına dair bir plan oluşturmalarıdır. Başarılı öğretmenler ayrıca planlama yaparken tek başlarına ders planlamak yerine bir ya da daha fazla öğretmenle işbirliği yaparlar. Etkililiğin üçüncü güçlü göstergesi, disiplin içi ve disiplinler arası bağlantılar kurmak için ünitelerin önceden planlanmasını kolaylaştıran bir öğretmendir. İyi öğretmenlerin sergilediği bir diğer önemli davranış da, hangi hedef ve amaçların ele alınacağını planlamak için öğrenci değerlendirme verilerini kullanmak ve öğrencilerinin yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini ve ilgi düzeylerini dikkate almaktır (Greenway, 2017).

Araştırmalar ayrıca, etkili öğretmenlerin dersin bağlamını öğrencilerin ilişkilendirmesine, organize etmesine ve bilginin öğrencilerin uzun süreli hafızasının bir parçası haline gelmesine yardımcı olacak şekilde planladığını belirlemiştir. Başarının bir başka göstergesi de, öğrencilerin bilişsel ve gelişimsel büyümelerini desteklemek için materyalleri sıralamak ve öğrencilerin hangi kaynakları edinmeleri ya da geliştirmeleri gerektiğini belirlemek için mevcut kaynaklar hakkındaki bilgilerini kullanmaktır. Son olarak, etkili öğretmenler öğretimi çok kaynaklı bir şekilde planlar (Panasuk, Stone, & Todd, 2002).

Değerlendirme, öğretme ve öğrenme uygulamalarının bir diğer önemli bileşenidir. Öğrenci ilerlemesini izlemek, öğretmen uygulamalarını iyileştirmek ve sonuçlara göre öğretimi ayarlamak için değerlendirme uygulamalarını kullanmak, öğrencilerin eğitim deneyimini geliştirir. Okullar notları çeşitli amaçlar için kullanmaktadır. Bu amaçların başında iletişim, öz değerlendirme, sıralama ve seçme, motivasyon ve program değerlendirme şeklindedir ve sorun da burada yatmaktadır. Bazı öğretmenler bir amacı vurgularken bazıları başka bir amacı vurgulamaktadır. Sonuç olarak, notları belirlemek için farklı ölçütler kullanırlar ve bu da aynı düzeyde başarı gösteren öğrencilerin farklı notlar almasına neden olabilir (O'Connor & Wormeli, 2011).

Notlar, çok daha büyük tanımlayıcılar için steno olarak kullanılan küçük sembollerdir. Her birine sıklıkla uygulanan duygusal yükün aksine, kendileri tam tanımlayıcı değildir. Notlar, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için bilgilendirici olmalıdır. Her bir sembolün öğrenme sürecindeki amacına ve özellikle de biçimlendirici mi yoksa özetleyici değerlendirmelere mi atıfta bulunduğu dikkat ediyoruz (O'Connor & Wormeli, 2011).

Öğretim, okul iklimini etkileyen öğretme ve öğrenme uygulamalarının üçüncü bileşenidir. Etkili öğretmenler, sınıf seviyesine uygunluk, ulusal, eyalet ya da yerel standartlara uyum, bilginin doğruluğu, ders ya da ünite için ayrılan süre ve kaynağın kullanımından elde edilecek öğrenme faydaları gibi kriterleri kullanır. Öğrenme hedefleri geliştirildikten sonra, kanıtlar uzman öğretmenlerin uzman olmayan öğretmenlere kıyasla öğretim planlarını eyleme dönüştürme konusunda daha yetkin olduklarını göstermektedir (Au, 2007).

Ayrıca uzman öğretmenler, öğrencilerin dersin içeriğini öğrenirken karşılaşabilecekleri zorlukları öngörürler. Ders planının başarısını değerlendirmek için öğrencilerin düşüncelerini göz önünde bulundururlar ve ardından öğretimlerini derhal değiştirirler. Standart testlerin saldırısıyla birlikte, öğretmenler müfredat konusunda esnek olma konusunda kendilerini daha az yetenekli hissetmektedir. Öğretmenler, derinliği feda ederken test edilen öğelere ve içeriğin genişliğine odaklanan müfredatın daraldığını bildirmektedir. İzleme kılavuzları, belirli derslere ve konulara zaman ayrılmasını sağlamak için öngörülen bir çözüm haline gelmiştir. En iyi hız kılavuzları, kuralcı hız yerine müfredat rehberliğini vurgular. Kılavuzlar ana fikirlere odaklanır ve örnek müfredat materyallerine, derslere ve öğretim stratejilerine bağlantılar sağlar (David, 2008).

Organizasyonel Yapılar

Araştırmalar, öğretim liderlerinin dolaylı da olsa öğrenci başarısını etkilediğini göstermektedir. Etkili ve ileriye düşünen liderler, vizyon yaratmanın yaptıkları işin merkezinde yer aldığını bilirler. Vizyon yaratmak, gelecekteki tüm kararların, hedeflerin ve hayallerin yönlendirildiği bir itici güç haline gelen ilk adımdır. Ayrıca, bir vizyonun meyve vermesi için, kurum içindeki diğer kişiler tarafından benimsenecek kadar ilham verici olması; paylaşılan bir vizyon haline gelmesi gerektiğini de anlarlar (Hallinger, 2005). Yüksek başarı gösteren okulların müdürleri, okulun vizyonu ve hedefleri konusunda nettir. Vizyondan yola çıkarak öğrenme hedefleri belirlenir. Hem vizyonun hem de öğrenme hedeflerinin benimsenmesi önemlidir; bilgili lider bunu anlar ve okul toplumundan bağlılık beklemektedir (Kearney & Herrington, 2010).

Yüksek başarılı okullar, okulun en önemli misyonunun öğrenme olduğunu herkese ileten, belirlenen okul hedeflerinin ulaşılabilir olduğuna inanan ve hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşmasını bekleyen müdürlere sahiptir. Liderlerin müfredat ve öğretimin izlenmesindeki rollerine ilişkin araştırmalar, hem öğretmenlerin hem de liderlerin, müfredata rehberlik edecek ve personel gelişim ihtiyaçları hakkında karar verecek birilerinin bulunmasının önemli olduğuna inandıklarını göstermektedir (Hallinger, 2005).

Ayrıca, etkili liderler okulun öğretim programında sürekliliği sağlar ve öğretim programlarını, müfredatın uygulanmasını ve öğretim uygulamalarının kalitesini izlemek için sınıflarda zaman geçirmelidir. Müdürün bir okulun ikliminin geliştirilmesinde en önemli kişi olduğu teyit edilmiştir. Dolayısıyla okullarda müdürler, sağlıklı bir okul iklimi yaratmaktan sorumlu olan etkili değişim ajanları olabilirler (Fink & Resnick, 2001).

Waters, Marzano ve McNulty (2003), 70 çalışmanın meta analizinde etkili liderliğin 21 temel sorumluluk alanından oluştuğunu bulmuşlardır. Bu alanların her biri, daha yüksek öğrenci başarısı

düzeyleriyle olumlu yönde ilişkilidir. Bu 21 alanın birçoğunun hayata geçirilmesi için planlama yapılması gerekmektedir. Örneğin, kilit sorumluluk alanlarından biri düzendir. Düzenin korunmasına yardımcı olmak için etkili liderler bir dizi standart çalışma prosedürü ve rutini oluşturur. Bu prosedürler planlamanın sonucudur. Hem günlük operasyonlar hem de uzun vadeli hedeflere ulaşılması için planlamanın önemi küçümsenemez. Aynı şekilde, kilit sorumluluk alanı olan disiplini de göz önünde bulundurun. Disiplini sağlamak için, etkili liderler "öğretmenleri öğretim zamanlarını ya da odaklanmalarını azaltacak sorunlardan ve etkilerden koruyan" prosedürler oluşturur (Waters, Marzano, & McNulty, 2003). Planlama olmadan bu prosedürleri oluşturmak ve uygulamak imkansızdır. Görüldüğü üzere, etkili ve kapsamlı planlama etkili liderlerin temel becerilerinden biridir.

Özerklik Kavramı ve Öğretmen Özerkliği

Özerklik kavramı, 1971 yılında kurulan Avrupa Konseyi Modern Diller Projesi'nin yardımıyla dil öğretimi alanına ilk kez girmiştir. Daha sonra, Avrupa Konseyi'ne sunduğu proje raporu, dil öğreniminde özerklik konusunda önemli bir erken dönem belgesidir. Bu arada, Özerklik, öğrenmenin hedeflerinin, ilerlemesinin ve değerlendirilmesinin öğrenenlerin kendileri tarafından belirlendiği öz-yönelimli öğrenme uygulamasının doğal bir ürünü olarak, kişinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alma kapasitesi olarak görülmüştür (Adhikari, 2021).

Ayrıca, dil öğreniminde özerklik teorisi ve uygulaması, ilk günlerinde bir dereceye kadar bireyselleştirme fikirleriyle de ilişkilendirilmiştir. Özerkliğin pratik uygulaması, öz-yönelimli öğrenmeye odaklanmış ve deney için odak noktaları olarak öz-erişim merkezlerinin ve öğrenen eğitiminin geliştirilmesine yol açmıştır

Özerkliğin teknik (dili çerçeve dışında öğrenme eylemi), psikolojik (kendi öğrenmesinin sorumluluğunu daha fazla alma) ve politik (öğrenme süreci ve içeriği üzerinde kontrol) olmak üzere farklı versiyonlarını tanıtmıştır (Benson, 2007).

Özerklik, sınıf ortamının ötesinde çeşitli şekillerde bulunabilir. Kendi kendine erişim merkezleri, kendi kendine öğrenebilen öğrencilere gerekli materyali sağlayabilir. Uzaktan öğrenme, bağımsız öğrenme modu için resmi eğitim kısıtlamalarının kilidini açar. Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi, öğrencilerin bilgisayar ve internet ile öğrenmeleri için sınırsız kaynaklar sunmuştur. Yurtdışında eğitim programı, öğrencilere dili yerel ortamda öğrenmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Kendi kendine eğitim, öğrencilerin basılı veya yayınlanmış kendi kendine çalışma materyallerini öğrenmelerini sağlar (Benson, 2007). Sınıf dışında öğrenme, öğrencilerin resmi sınıf ortamlarının ötesinde öğrenmelerini sağlamaktadır.

Özerklik fikri genellikle radikal bir şekilde öğrenen merkezli bir fikirle ilişkilendirilir. Ancak son otuz yıl içinde, büyük ölçüde öğretmenler tarafından ve öğretmenler için yazılmış bir literatür içinde gelişmiştir. İkinci dil eğitimi alanında öğretmen özerkliği üzerine yapılan araştırmaların kısa bir hikayesi vardır. Ancak, günümüzde düzenlenen konferanslar öğretmen özerkliğinin tartışılması için uygun bir alan sağlamıştır. Öğretmen özerkliğini tanımlamak için erken gelişiminde bazı katkıda bulunanlar olmuştur. Diğer bazı ilgili girişimler 1999 yılında Tokyo'da düzenlenen AILA Öğrenen Özerkliği Bilimsel Komisyonu Sempozyumu'nda ortaya çıkan önemli bir konu olarak başlatılmış (Koşar & Akbaba, 2016).

Öğretmen özerkliğinin tanımı tartışmalara konu olmuş ve birçok akademisyen bu konuda katkıda bulunmuştur. Öğretmen özerkliği hakkında net bir anlayış oluşturmak için onların katkılarından bazılarını bir araya getirmiştir: Ayrıca, öğretmen özerkliğini, öğretmenin kendi kendini yönlendirerek öğretme kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Bu görüş, öğretimleri için güçlü bir kişisel sorumluluk duygusuna sahip olmayı, sürekli yansıtma ve analiz yoluyla egzersiz yapmayı, öğretim sürecinin duyuşsal ve bilişsel kontrolünü içermektedir. Aoki (2002) öğretmen özerkliğinin açık bir tanımını yaparak bunun kişinin kendi öğretimiyle ilgili seçimler yapma kapasitesi, özgürlüğü ve sorumluluğunu içerdiğini söylemektedir.

Yukarıdaki tanımlardan hareketle, öğretmen özerkliğinin, tam sorumluluk duygusuyla sınıf içinde ve dışında bir miktar özgürlük tanıyarak kendi öğretimini kontrol etme kapasitesi olduğu söylenebilir. Öğretmenlere, öğretmenlik kariyerleri boyunca öğretme ve öğrenme faaliyetlerini yansıtmaları, analiz etmeleri ve değerlendirmeleri için alan sağlamaktadır. Smith'e (2000) göre öğretmen özerkliği,

başkalarıyla işbirliği içinde bir öğretmen olarak kendisi için uygun beceri, bilgi ve tutumları geliştirebilme yeteneği anlamına gelmektedir.

Benson (2007) özerklikle ilgili bir görüşü, yani başkaları tarafından kontrol edilmeme hakkını ele almıştır ki bu görüşe ulaşmak yine de en zor olanlardan biridir. Birçok öğretmen için kendilerini meslektaşları, yönetim, kurum ya da eğitim sistemi tarafından uygulanan kontrolden uzak, kendi başlarına karar verebilen ve harekete geçebilen özerk profesyoneller olarak düşünmek oldukça arzu edilir görünmektedir. Ancak gerçek bundan farklıdır: öğretmenler sözleşmeler, yöneticiler, okul yönetmelikleri, müfredat ve öğrencilerin arzu, talep ve beklentileri gibi farklı eğitim otoriteleri tarafından kısıtlanmaktadır.

Smith (2000) gibi bazı akademisyenler özerk öğretmen kavramını özerk öğrenen ve kendi kendini yöneten mesleki gelişim kapasitesi ile ilişkilendirmiştir. Bu kavram, öğretmenlerin eğitim uygulamalarının bir parçası olarak zamanın, nedenin, yerin ve pedagojik becerilerin ve güncellenmiş bilginin farkında olma görevlerini araştırmaktadır. Sadece öğretmenlerin öğrencileri daha özerk hale getirme görevine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda öğretmenlerin işlerini yapmaya ve profesyonel olarak gelişmeye her zaman hazır olma sorumluluğunu da vurgular.

Smith (2000) öğretmen özerkliği terimini öğretmen-öğrenen özerkliği olarak ele almış ve öğretmen özerkliğini öğretmenin öğrenmesiyle ilişkili olarak görmüştür. Bu, öğretmenin işinin sadece öğretmek olmadığı, öğretmenlerin öğretirken hem öğretme hem de öğrenmenin çok çeşitli yönlerini, yani öğrenen olarak öğretmeni öğrenmeleri gerektiği anlamına gelir. Buna ek olarak, öğretmen özerkliğinin anlamını öğretmenin kendi öğretme öğrenimini kontrol etme kapasitesi ve öğretmen öğrenimi üzerine düşünmesi olarak vurgulamıştır. Smith (2000) öğretmenleri öğrenen olarak görür, yani öğretmen-öğrenen özerkliği, aşağıdaki gibi öğrenen özerkliği tanımını kullanmaktadır.

Öğretmen Özerkliğinin Boyutları

Öğretmen özerkliği konusunda farklı boyutlarda çok sayıda analiz yapılmıştır. McGrath'ın (2000) öğretmen özerkliğinin özelliklerini iki boyutta incelemektedir;

- a) Öz-yönelimli eylem ya da gelişim olarak öğretmen özerkliği,
- b) Başkaları tarafından kontrol edilmeme özgürlüğü olarak öğretmen özerkliği.

Burada, öğretmenler öz-yönelimli bir şekilde hareket ettiklerinde, deneyimlerinden bir şeyler öğrenecekleri garanti değildir. Çünkü mesleki eylem ve mesleki gelişim aynı anlama gelmeyebilir ancak mesleki gelişim, mesleki eylemin bir biçimi olarak düşünülebilir. Benzer şekilde, öğretmenler özgürlüklerini kullandıklarında, öğretmenin öz-yönelimde bulunma kapasitesi ve istekliliği ile gerçek öz-yönelimli davranış arasında net bir ayrım yapılmalıdır.

Öğretmen özerkliği, öğretme ve öğrenme üzerinde sorumluluk alma ya da kontrol sağlama kapasitesi olarak tanımlanabilir. İnsanların çeşitli derecelerde yetenek ve tutumlara sahip olmasını sağlar. Kendini değerlendirme yeteneği, bir öğretmen olarak kendisi için belirli beceriler geliştirme kapasitesi, kendini eleştirme niteliği, kendini geliştirme, kendini gözlemleme, kendi öğretiminin farkında olma, sürekli yansıtma, sürdürülebilir gelişim, başkalarıyla işbirliği, kendini geliştirmek ve bilgi ve becerilerini güncellemek için kendini sorgulama.

Öğretmen Özerkliği İhtiyacı

Standardizasyon ve hiyerarşiyi teşvik eden sosyo-politik baskılara rağmen, eğitimciler kurumsal ve öğrenci özerkliğinin yanı sıra öğretmen özerkliğine de giderek daha fazla değer vermektedir. Öğretmen özerkliği, bir öğretmenin ne öğretileceği ve nasıl öğretileceği konusunda karar verme özgürlüğü olarak vurgulanmıştır (Prichard & Moore, 2016)..

Öğretmen özerkliğini profesyonellik duygusuyla ilişkilendirmekte, bu da öğretmenlerde eğitim işleriyle ilgili tam sorumluluk duygusu uyandırmakta ve onları öğretmenlik kariyerleri boyunca yaşam boyu öğrenen bireyler olmaya teşvik etmektedir. Sonuç olarak, öğretmenler sınıf içinde ve dışında elde ettikleri fırsatlardan yararlanarak mesleki gelişimleri için ilerlerler (Pearson & Moomaw, 2005).

Al-Mansoori (2008), özerkliğin öğretmenlerin yaşamında oynadığı rolü daha da ileri götürerek, sadece mesleki yaşamı değil, sosyal yaşamı da şekillendirdiğini vurgulamakta ve özerk bir öğretmenin bir

yaşam planı ya da yaşam stratejisi içinde işyerinde olduğu kadar toplum içinde de kendi kendini yöneten, yansıtıcı ve işbirlikçi olduğunu belirtmektedir. Öğretmen özerkliği, öğretmenlerin öğretim uygulamaları hakkında ciddi bir şekilde düşünmelerini ve kendi faaliyetlerini yansıtıcı bir şekilde değerlendirmelerini sağlar. Öğretmen özerkliğinde “ben” (izolasyonizm) yoktur, daha ziyade öğretmenler arasında işbirliği vurgulanır (Al-Mansoori, v2008).

Öğretmenler bilgi, uzmanlık ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşma konusunda ilham alırlar ve bu da öğretmen ağını geliştirir. Öğretmen özerkliği öğrencilerin öğrenmesine de yardımcı olabilir çünkü güçlendirilmiş bir öğretmen müfredatı öğrenci ihtiyaçlarına ve kişinin öğrenme stillerine göre uyarlayabilir (Prichard & Moore, 2016). Bu nedenle, öğretmenin özerk olmasına izin vermek, öğretmenin mesleki gelişimi de dahil olmak üzere öğretme ve öğrenmenin çeşitli yönlerine yardımcı olabilir.

Öğretmen Özerkliğinin Alanları

Öğretmen özerkliğini kullanırken, öğretmen kendi öğretim sürecinde bir tür kontrole sahip olabilir. Burada öğretim süreci sadece öğretimi değil, öğretim ve değerlendirme, müfredat geliştirme, okulun işleyişi ve mesleki gelişim gibi öğretimin tüm yönlerini içerir. Bu farklı alanlar öğretmenleri çalışma koşullarında farklı sorumluluklara çağırır (Wilches, 2007).

- ✓ Öğretim ve değerlendirme: Özerk öğretmen, öğretim hedefleri, içeriği, becerileri, yöntemleri ve materyalleri, öğrencilerin başarısı için değerlendirme kriterleri ve yöntemleri, zaman yönetimi, sınıf ortamı vb. üzerinde kontrol sahibi olabilir.
- ✓ Müfredat geliştirme: Öğretmenlerin öğretme ve öğrenme, değerlendirme hedefleri, yaklaşımları, yöntemleri, içeriği, materyalleri ve müfredatı zenginleştirmek için müfredat dışı etkinliklerin tanıtımı yoluyla yeni müfredatı önermek, başlatmak, uygulamak ve değerlendirmek için farklı sorumluluklarını gerektirir.
- ✓ Okul işleyişi: Öğretmenler, okul finansmanı, okul harcamaları, gelir kaynakları, bütçe planlaması, sınıf zaman çizelgesi, öğrenci sayısına göre sınıf kompozisyonu, farklı müfredat konuları vb. gibi okul işleyişinde özerkliklerini kullanabilirler. Ancak, öğretmenin okuldaki pozisyonu bu konuda büyük etkiye sahip olabilir.
- ✓ Mesleki gelişim: Bu alanda öğretmenler, başlangıç sonrası mesleki eğitim ve öğretime katılma fırsatları ve bunların içeriği, yöntemleri, eğitimleri, formasyon yerleri hakkında karar vermek için özerkliklerini kullanırlar. Öğretmen özerkliği, öğretmenlerin konunun uygunluğu, öğretmenin konuya olan ilgisi, yer, uygunluk, ödüller, önceki deneyimler, zaman miktarı, öğretmenin kendi adanmışlığı ve istekliliği gibi farklı faktörlere göre hizmet içi eğitimi kabul etme ya da reddetme kararı vermelerine olanak tanır.

Böylece, öğretmenler öğretme ve öğrenme ile ilgili farklı alanlarda özerklik kullanabilirler. Öğretmenler sadece öğretmek için değil, aynı zamanda değerlendirici, müfredat tasarımcısı ve program geliştiricisi, eğitim yöneticisi, profesyonel vb. olarak da görev yapmaktadırlar. Öğretimle olan bu bütünleşmeler, öğretmenlerin öğretme ve öğrenme konusundaki yeterlilik ve güvenlerinin önemli bir mesleki gelişimle arttığı rol ve sorumluluklarını genişletir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Belirlenen konudaki bireylerin ifadelerinin veya ilgisi, becerisi, yeteneği, tutumu vb özelliklerinin belirlenmiş olduğu, çoğunlukla farklı çalışmalara göre çok fazla veriler üstünde gerçekleştirilen araştırmalar bütünüdür. Taramadaki amaç; nesnenin, toplumun, kurumun, olayın doğasını ve özelliği tanımlayabilmektir. Tarama araştırma modelinin bir özelliği genelleyci olmasıdır (Şimşek & Yıldırım, 2011).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni İzmir'deki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Uygulama İzmir ilinde çalışan 155 yetişkin ile gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan okul iklimi ölçeği Okullarımızdaki örgütsel iklim düzeyini belirlemek için Hoy ve Tarter (1997b) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan toplamda 39 madde ve 6 alt boyuttan oluşan “Örgütsel İklim Ölçeği” kullanılmıştır. Türkçedeki kullanımına dikkat edilerek belirlenen bu alt boyutlar “Destekleyici Müdür Davranışı”, “Emredici Müdür Davranışı”, “Kısıtlayıcı Müdür Davranışı”, “Samimi Öğretmen Davranışı”, “İşbirlikçi Öğretmen Davranışı” ve “Umursamaz Öğretmen Davranışı” şeklinde oluşmaktadır. Öğretmen Özerkliği ölçeği Çolak ve Altınkurt (2017) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 4 boyuttan (17 madde) oluşmaktadır. Ölçekler, Likert tipi beşli derecelendirme şeklinde hazırlanmıştır. Bu derecelendirme seçenekleri; (1) Kesinlikle katılmıyorum, (5) Tamamen katılmıyorum aralığındadır. Araştırma verilerinin toplandığı ölçek geliştiriciler tarafından geçerlik ve güvenilirliği sağlanmış bir veri toplama aracıdır.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verileri elde etmek için, araştırmacı tarafından, resmi izinler ve etik kurul izni alındıktan sonra yüzyüze görüşme yoluyla oluşturup öğretmenlere iletilecektir. Elde edilen veriler önce betimsel olarak analiz edilecek ve daha sonra normallik varsayımı test edilecektir. Normallik varsayımına (Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) göre parametrik veya non-parametrik analizler yapılacaktır. Veri toplama sürecinde, çalışma grubundaki katılımcıların gönüllü katılımı esas alınmış ve çalışma sadece gönüllü katılımcılar ile yürütülmüştür.

Verilerin Analizi

Normallik testi Çarpıklık ve Basıklık testi uygulanmıştır. Sonuçlara göre okul iklimi ölçeği ve öğretmen özerkliği ölçeğinin normal dağılıma uygun olduğu saptanmış olup parametrik testlere başvurulmuştur. İki gruptan oluşan cinsiyet değişkeni gibi faktör puanlarının değişiklik göstermediğini belirlemek için T-testi testinden faydalanılmıştır. İki den fazla gruptan oluşan değişkenlerdeki farklılığın olup olmadığını tespit etmek için ANOVA testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ değeri kabul edilmiştir.

Tablo 1: Okul İklimi ve Öğretmen Özerkliği Ölçeğinin Normallik Varsayımı Testi

	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Okul iklimi ölçeği	-,005	,195	-,147	,387
Öğretmen özerkliği	-,656	,195	,849	,387

Okul iklimi ölçeği ve öğretmen özerkliği ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değerleri +1.0 ile -1.0 arasındadır. Araştırma ölçeği analizinde Hair ve diğerlerine (2013) göre çarpıklık ve basıklık değerleri +1.0 ile -1.0 arasında olduğunda parametrik test olarak kabul edilebilir ve buna göre işlem yapılabilir (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2013). Aynı şekilde Tabachnick ve Fidell'e göre çarpıklık ve basıklık değeri +1,5 ile -1,5 arasında olduğunda parametrik bir test olarak kabul edilebilir ve buna göre işlem yapılabilir (Tabachnick ve Fidell, 2013).

BULGULAR ve YORUM

Demografik Özelliklere Ait Bulgular

Araştırmanın demografik değişkenlerine ait bulgular aşağıda birlikte verilmiştir.

Tablo 2: Demografik Değişkenlere Göre Dağılım

Değişken	Grup	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	126	81,3
	Erkek	29	18,7
Yaş Grupları	20-30	12	7,7
	31-40	87	56,1
	41-50	49	31,6
	51 ve üzeri	7	4,5
Çalıştığı Öğretim Kademesi	İlkokul	32	20,6
	Ortaokul	31	20,0
	Lise	5	3,2
	Diğer	87	56,1

Eğitim durumu	Lisans	124	80,0
	Yüksek Lisans	31	20,0
Hizmet Yılı	1-5 yıl arası	10	6,5
	6-10 yıl arası	22	14,2
	11-15 yıl arası	49	31,6
	16-20 yıl arası	47	30,3
	21 yıl ve üzeri	27	17,4
Medeni Durumu	Evli	122	78,7
	Bekar	33	21,3
	Toplam	155	100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 81,3'ünün kadın olduğu; % 56,1'inin 31-40 yaş arasında olduğu; % 80,0'inin lisans mezunu oldukları; % 31,6'sının 11-15 yıl arası çalışma süresine sahip olduğu ve % 78,7'sinin evli olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmanın ilk problemi olan öğretmenlerinin okul iklimi ve öğretmen özerkliği düzeyleri sorusunun cevabı için betimsel istatistik sonucu aşağıdaki Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 2: Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri

Değişkenler	N	Min	Maks.	Ortalama	S.S.
Destekleyici müdür davranışı alt boyutu	155	1,00	4,00	2,6244	,82366
Emredici müdür davranışı alt boyutu	155	1,00	3,86	2,1189	,69963
Kısıtlayıcı müdür davranışı alt boyutu	155	1,00	4,00	2,4658	,69623
Samimi öğretmen davranışı alt boyutu	155	1,00	4,00	2,5429	,68790
İşbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu	155	1,00	4,00	2,7143	,59528
Umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu	155	1,00	3,25	1,8210	,59541
Örgüt iklimi genel ölçeği	155	1,46	3,28	2,4324	,32341
Öğretme süreci özerkliği alt boyutu	155	1,00	5,00	4,0989	,73554
Öğretim programı özerkliği alt boyutu	155	1,00	5,00	4,0129	,78713
Mesleki gelişim özerkliği alt boyutu	155	1,00	5,00	3,7871	,92417
Mesleki iletişim özerkliği alt boyutu	155	1,33	5,00	3,8645	,84660
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	155	1,12	5,00	3,9772	,71591

*p < .05

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların okul iklimi genel ve öğretmen özerkliği genel tutumlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Okul iklimi genel ortalaması 2,43±0,32 olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek işbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu (2,71±0,59) çıkarken en düşük ise umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu (1,82±0,59) düzeyi olduğu çıkmıştır. Öğretmenlerin özerklik genel tutumlarına ortalaması 3,97±0,71 olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek öğretme süreci özerkliği alt boyutu (4,09±0,73) çıkarken en düşük ise mesleki gelişim özerkliği alt boyutu (3,78±0,92) düzeyi olduğu çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin okul iklimi algıları ortalamasının altında ve öğretmen özerklik algıları ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın Fark Testleri

Cinsiyet Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 3: Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Destekleyici müdür davranışı alt boyutu	Kadın	126	2,5591	,82131	-2,079	153	,039*
	Erkek	29	2,9080	,78571			
Emredici müdür davranışı alt boyutu	Kadın	126	2,1168	,68700	-,078	153	,938
	Erkek	29	2,1281	,76489			
Kısıtlayıcı müdür davranışı alt boyutu	Kadın	126	2,4968	,70958	1,157	153	,249
	Erkek	29	2,3310	,62855			
Samimi öğretmen davranışı alt boyutu	Kadın	126	2,5760	,69281	1,251	153	,213
	Erkek	29	2,3990	,65841			
İşbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu	Kadın	126	2,7029	,59070	-,493	153	,623
	Erkek	29	2,7635	,62302			
Umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu	Kadın	126	1,8214	,57953	,020	153	,984
	Erkek	29	1,8190	,67114			

Örgüt iklimi genel ölçeği	Kadın	126	2,4249	,32831	-,602	153	,548
	Erkek	29	2,4651	,30453			
Öğretme süreci özerkliği alt boyutu	Kadın	126	4,1283	,74511	1,037	153	,301
	Erkek	29	3,9713	,69016			
Öğretim programı özerkliği alt boyutu	Kadın	126	4,0397	,79237	,882	153	,379
	Erkek	29	3,8966	,76648			
Mesleki gelişim özerkliği alt boyutu	Kadın	126	3,8122	,93381	,703	153	,483
	Erkek	29	3,6782	,88856			
Mesleki iletişim özerkliği alt boyutu	Kadın	126	3,8704	,85268	,179	153	,858
	Erkek	29	3,8391	,83391			
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	Kadın	126	4,0009	,73308	,859	153	,392
	Erkek	29	3,8742	,63738			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda sadece destekleyici müdür davranışı alt boyutu haricinde katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutlarında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Destekleyici müdür davranışı alt boyutu ise erkeklerin destekleyici müdür davranışı algıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer yandan okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyut algıları kadın ve erkeğe göre fark etmemektedir.

Medeni Durum Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının medeni durum değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 4: Ölçeklerin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Medeni D.	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Destekleyici müdür davranışı alt boyutu	Evli	122	2,6430	,81176	,540	153	,590
	Bekar	33	2,5556	,87577			
Emredici müdür davranışı alt boyutu	Evli	122	2,1206	,67006	,058	153	,953
	Bekar	33	2,1126	,81108			
Kısıtlayıcı müdür davranışı alt boyutu	Evli	122	2,4721	,69855	,217	153	,829
	Bekar	33	2,4424	,69778			
Samimi öğretmen davranışı alt boyutu	Evli	122	2,5433	,69566	,016	153	,987
	Bekar	33	2,5411	,66888			
İşbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu	Evli	122	2,7529	,56491	1,561	153	,121
	Bekar	33	2,5714	,68698			
Umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu	Evli	122	1,8340	,57191	,523	153	,601
	Bekar	33	1,7727	,68284			
Örgüt iklimi genel ölçeği	Evli	122	2,4462	,32252	1,020	153	,310
	Bekar	33	2,3815	,32659			
Öğretme süreci özerkliği alt boyutu	Evli	122	4,1421	,73564	1,409	153	,161
	Bekar	33	3,9394	,72387			
Öğretim programı özerkliği alt boyutu	Evli	122	4,0508	,78396	1,154	153	,250
	Bekar	33	3,8727	,79501			
Mesleki gelişim özerkliği alt boyutu	Evli	122	3,8361	,93129	1,271	153	,206
	Bekar	33	3,6061	,88763			
Mesleki iletişim özerkliği alt boyutu	Evli	122	3,8989	,84402	,972	153	,332
	Bekar	33	3,7374	,85699			
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	Evli	122	4,0183	,72080	1,378	153	,170
	Bekar	33	3,8253	,68686			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin medeni duruma göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutlarında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Buna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları evli ve bekar durumuna göre fark etmemektedir.

Öğrenim Durum Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının öğrenim durum değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 5: Ölçeklerin Öğrenim Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Medeni D.	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Destekleyici müdür davranışı alt boyutu	Lisans	124	2,6192	,83283	-,157	153	,876
	Yüksek Lisans	31	2,6452	,79888			
Emredici müdür davranışı alt boyutu	Lisans	124	2,1060	,69602	-,458	153	,648
	Yüksek Lisans	31	2,1705	,72320			
Kısıtlayıcı müdür davranışı alt boyutu	Lisans	124	2,4129	,66930	-1,908	153	,058
	Yüksek Lisans	31	2,6774	,77059			
Samimi öğretmen davranışı alt boyutu	Lisans	124	2,5173	,69021	-,925	153	,356
	Yüksek Lisans	31	2,6452	,68001			
İşbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu	Lisans	124	2,7304	,60615	,673	153	,502
	Yüksek Lisans	31	2,6498	,55431			
Umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu	Lisans	124	1,7661	,55742	-2,037	40,156	,048*
	Yüksek Lisans	31	2,0403	,69551			
Örgüt iklimi genel ölçeği	Lisans	124	2,4148	,31987	-1,360	153	,176
	Yüksek Lisans	31	2,5029	,33318			
Öğretme süreci özerkliği alt boyutu	Lisans	124	4,1438	,67151	1,526	153	,129
	Yüksek Lisans	31	3,9194	,94170			
Öğretim programı özerkliği alt boyutu	Lisans	124	4,0258	,75868	,407	153	,685
	Yüksek Lisans	31	3,9613	,90395			
Mesleki gelişim özerkliği alt boyutu	Lisans	124	3,8280	,88292	1,102	153	,272
	Yüksek Lisans	31	3,6237	1,07408			
Mesleki iletişim özerkliği alt boyutu	Lisans	124	3,9355	,73581	1,618	36,203	,114
	Yüksek Lisans	31	3,5806	1,16418			
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	Lisans	124	4,0166	,65566	1,373	153	,172
	Yüksek Lisans	31	3,8197	,91457			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin öğrenim durumuna göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutlarında; umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu haricinde istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Buna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre fark etmemektedir.

Umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu ise yüksek lisans yapanların umursamaz öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaş Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının yaş değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 7: Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Örgüt iklimi genel ölçeği	20-30	12	2,3846	,24860	Gruplar arası	,894	3	,298	2,958	,034
	31-40	87	2,4892	,32219	Grup içi	15,214	151	,101		2>4
	41-50	49	2,3794	,32526	Toplam	16,108	154			
	51 ve üzeri	7	2,1795	,29682						
	Total	155	2,4324	,32341						
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	20-30	12	4,0147	,69877	Gruplar arası	2,600	3	,867	1,715	,166
	31-40	87	4,0392	,64760	Grup içi	76,330	151	,505		
	41-50	49	3,9376	,83054	Toplam	78,930	154			
	51 ve üzeri	7	3,4202	,54490						
	Total	155	3,9772	,71591						

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; okul ikliminin genel boyutu haricinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların okul ikliminin genel boyutunda; 31-40 yaş gruplarının algısı 51 ve üzeri gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Hizmet Yılı Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının hizmet yılı değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 6: Ölçeklerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları								
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p				
Örgüt iklimi genel ölçeği	1-5 yıl arası	10	2,4051	,27769	Gruplar arası	,404	4	,101	,964	,429				
	6-10 yıl arası	22	2,4977	,35243							Grup içi	15,704	150	,105
	11-15 yıl arası	49	2,3794	,35060							Toplam	16,108	154	
	16-20 yıl arası	47	2,4845	,26888										
	21 yıl ve üzeri	27	2,3951	,34950										
	Total	155	2,4324	,32341										
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	1-5 yıl arası	10	3,8765	,78060	Gruplar arası	2,760	4	,690	1,359	,251				
	6-10 yıl arası	22	4,0374	,67815							Grup içi	76,170	150	,508
	11-15 yıl arası	49	3,9904	,62810							Toplam	78,930	154	
	16-20 yıl arası	47	4,1051	,76234										
	21 yıl ve üzeri	27	3,7190	,76858										
	Total	155	3,9772	,71591										

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği algıları hizmet yılına göre değişmemektedir.

Çalıştığı Okul Türü Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının çalıştığı okul türü değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 7: Ölçeklerin Çalıştığı Okul Türü Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları									
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p					
Örgüt iklimi genel ölçeği	İlkokul	32	2,2660	,26317	Gruplar arası	2,073	3	,691	7,434	,000					
	Ortaokul	31	2,3970	,32709							Grup içi	14,035	151	,093	4>1,2,3
	Lise	5	2,1385	,20641							Toplam	16,108	154		
	Diğer	87	2,5231	,31453											
	Total	155	2,4324	,32341											
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	İlkokul	32	3,7978	,63319	Gruplar arası	7,938	3	2,646	5,628	,001					
	Ortaokul	31	3,8254	,75445							Grup içi	70,992	151	,470	1,2>3
	Lise	5	3,1176	,49039							Toplam	78,930	154		
	Diğer	87	4,1467	,68646											
	Total	155	3,9772	,71591											

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; çalıştığı okul türü değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların okul ikliminin genel boyutunda; diğer grubun algısı ilk, orta ve lise gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların öğretmen özerkliği genel boyutunda; ilk ve ortaokul gruplarının algısı lise grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Korelasyon Analizi

Aşağıdaki tabloda okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutlarının parametrik analizlerden Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgular bulunmaktadır.

Tablo 8: Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

	Öğretme süreci özerkliği alt boyutu	Öğretim programı özerkliği alt boyutu	Mesleki gelişim özerkliği alt boyutu	Mesleki iletişim özerkliği alt boyutu	Öğretmen özerkliği genel ölçeği
Destekleyici müdür davranışı alt boyutu	,171*	,230**	,282**	,377**	,279**
Emredici müdür davranışı alt boyutu	-,200*	-,176*	-,158*	-,350**	-,238**
Kısıtlayıcı müdür davranışı alt boyutu	-,291**	-,301**	-,300**	-,482**	-,372**
Samimi öğretmen davranışı alt boyutu	,167*	,192*	,265**	,277**	,241**
İşbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu	,303**	,300**	,355**	,441**	,380**
Umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu	-,268**	-,224**	-,288**	-,441**	-,327**
Örgüt iklimi genel ölçeği	,056	,114	,186*	,120	,125

*p < .05; **p < .01

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; katılımcıların Okul İklimi Genel Ölçeği ile öğretmen özerkliği arasında herhangi bir ilişki çıkmamıştır. Okul iklimi ile öğretmen özerkliği alt boyutları arası en büyük ilişki Kısıtlayıcı müdür davranışı alt boyutu ile Mesleki iletişim özerkliği alt boyutu arasında orta düzeyde, anlamlı ve negatif bir ilişki vardır ($r = -0,482$, $p < 0,01$). Bunu İşbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu ile Mesleki iletişim özerkliği alt boyutu arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki ($r = 0,441$, $p < 0,01$) takip etmiştir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Sonuç

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul iklimi ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların % 81,3'ünün kadın olduğu; % 56,1'inin 31-40 yaş arasında olduğu; % 80,0'inin lisans mezunu oldukları; % 31,6'sının 11-15 yıl arası çalışma süresine sahip olduğu ve % 78,7'sinin evli olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin okul iklimi algıları ortalamasının altında ve öğretmen özerklik algıları ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek işbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu çıkarken en düşük ise umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu düzeyi olduğu çıkmıştır. Öğretmenlerin özerklik genel tutumlarına alt boyutlar arasında en yüksek öğretilme süreci özerkliği alt boyutu çıkarken en düşük ise mesleki gelişim özerkliği alt boyutu düzeyi olduğu çıkmıştır.

Cinsiyet yönüyle incelemede; sadece destekleyici müdür davranışı alt boyutu ise erkeklerin destekleyici müdür davranışı algıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer yandan okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyut algıları kadın ve erkeğe göre fark etmemektedir. Medeni durum yönüyle incelemede; okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları evli ve bekar durumuna göre fark etmemektedir.

Öğrenim durumu yönüyle incelemede; okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre fark etmemektedir. Umursamaz öğretmen davranışı alt boyutu ise yüksek lisans yapanların umursamaz öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaş durumu yönüyle incelemede; okul ikliminin genel boyutunda; 31-40 yaş gruplarının algısı 51 ve üzeri gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği algıları hizmet yılına göre değişmemektedir.

Görev yaptığı okul türü yönüyle incelemede; okul ikliminin genel boyutunda; diğer grubun algısı ilk, orta ve lise gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların öğretmen özerkliği genel boyutunda; ilk ve ortaokul gruplarının algısı lise grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Aralarındaki ilişkiye göre incelemede; katılımcıların okul iklimi genel ölçeği ile öğretmen özerkliği arasında herhangi bir ilişki çıkmamıştır. Okul iklimi ile öğretmen özerkliği alt boyutları arası en büyük ilişki kısıtlayıcı müdür davranışı alt boyutu ile mesleki iletişim özerkliği alt boyutu arasında orta düzeyde, anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. Bunu işbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu ile mesleki iletişim özerkliği alt boyutu arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki takip etmiştir.

Tartışma

Mevcut araştırmamızda; cinsiyet yönüyle incelemede; sadece destekleyici müdür davranışı alt boyutu ise erkeklerin destekleyici müdür davranışı algıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer yandan okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyut algıları kadın ve erkeğe göre fark etmemektedir. Öğretmenlerin okul iklimine ilişkin görüşleri cinsiyet değişkenine göre yalnızca kayıtsız öğretmen davranışları boyutunda farklılık göstermektedir. Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha dikkatsiz davranışlar sergilemektedir. Literatürde okul iklimini cinsiyet değişkenine göre inceleyen çalışmalar farklı sonuçlar vermiştir. Sezgin ve Kılınc'ın (2011) ve Günbayı'nın (2007) araştırmasında öğretmenlerin okul iklimi ve cinsiyete ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bayrak, Altınkurt ve Yılmaz (2014) tarafından aynı ölçme aracının kullanıldığı çalışmada destekleyici müdür davranışı ve işbirlikçi öğretmen davranışında erkek öğretmenler lehine, emir verici müdür davranışında ise kadın öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. davranış. Yine Yılmaz ve ark. (2014) aynı ölçme aracını kullanarak yaptıkları çalışmada kadın öğretmenlerin erkeklere göre daha samimi öğretmen davranışları sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır.

Mevcut araştırmamızda; hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği algıları hizmet yılına göre değişmemektedir. Bayrak ve ark. (2014), 5 yıl ve daha az deneyime sahip öğretmenler, okul müdürlerinin daha az kısıtlayıcı davranışlar sergilediğini düşünmekte; 6-15 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlere göre daha az dikkatsiz davranış sergiledikleri sonucuna varmışlardır. Yılmaz ve ark. (2014) ayrıca 10 yıl ve daha az kıdeme sahip öğretmenlerin, 11 yıl ve daha fazla kıdeme sahip öğretmenlere göre daha samimi öğretmen davranışı sergiledikleri sonucuna varmışlardır.

Mevcut araştırmamızda; görev yaptığı okul türü yönüyle incelemede, okul ikliminin genel boyutunda; diğer grubun algısı ilk, orta ve lise gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların öğretmen özerkliği genel boyutunda; ilk ve ortaokul gruplarının algısı lise grubundan daha yüksek çıkmıştır. Öğretmenlerin okul iklimine ilişkin görüşleri okul türü değişkenine göre okul ikliminin tüm boyutlarında anlamlı farklılık göstermektedir. Özel okullarda görev yapan öğretmenler, okul müdürlerinin devlet okullarında görev yapanlara göre daha destekleyici, emredici ve daha az kısıtlayıcı davranışlar sergiledikleri görüşündedir. Ayrıca özel okullarda çalışan öğretmenler, devlet okullarında çalışan öğretmenlere göre daha arkadaş canlısı ve işbirlikçi, daha az dikkatsiz davranışlar sergilemektedir. Benzer şekilde Forster ve D'Andrea (2009) ABD'deki öğretmenlerle yaptıkları araştırmada, özel okul müdürlerinin devlet okulu müdürlerine göre öğretmenlerle daha destekleyici oldukları ve öğretmenlerle daha iyi iletişim kurdukları, özel okul öğretmenlerinin ise daha fazla işbirliği ve paylaşımda buldukları sonucuna varmışlardır.

Mevcut araştırmamızda; aralarındaki ilişkiye göre incelemede; katılımcıların okul iklimi genel ölçeği ile öğretmen özerkliği arasında herhangi bir ilişki çıkmamıştır. Okul iklimi ile öğretmen özerkliği alt boyutları arası en büyük ilişki kısıtlayıcı müdür davranışı alt boyutu ile mesleki iletişim özerkliği alt boyutu arasında orta düzeyde, anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. Bunu işbirlikçi öğretmen davranışı alt boyutu ile mesleki iletişim özerkliği alt boyutu arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki takip etmiştir. Literatürde bu bulguyu destekleyen çalışmalar mevcuttur (Ayık ve Savaş, 2014; Yılmaz vd.,

2014). Ancak okul yöneticilerinin destekleyici davranışları arttıkça, emredici ve kısıtlayıcı davranışlarının azalması bekleniyordu. Türkiye'de okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynaklarını araştıran çalışmalara göre, okul müdürleri yüksek düzeyde yasal ve zorlayıcı güç kullanmaktadır (Yılmaz ve Altinkurt, 2012). Okul yöneticilerinin yüksek düzeyde yasal ve zorlayıcı güç kullanması, kısıtlayıcı davranışlarının nedeni olabilir. Ayrıca Türk toplumunun paternalist özellikleri nedeniyle yöneticilerin samimi ve koruyucu olduğu ancak çalışanların sürekli rehberliğe ihtiyaç duyduğu düşüncesi toplum tarafından kabul görmüştür (Altinkurt ve Yılmaz, 2012). Bu duygular, yöneticilerin destekleyici davranışların yanı sıra kısıtlayıcı ve zorunlu davranışlar sergilemelerinin bir başka nedeni olabilir.

Öneriler

Bu çalışmanın bulguları, Türkiye'deki öğretmenlerin eğitim sisteminin merkezi yapısına ve yasal düzenlemelere rağmen önemli ölçüde özerklik sergilediklerini göstermektedir. Bu noktada öğretmenlerin özerk olmaya istekli oldukları varsayılabilir. Yapılacak düzenlemelerle bu durum yasal hale getirilebilir.

Milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri, önceden kabul edilmiş normlar, küresel etik kurallar, eğitimin amaçları, bilimsel ve pedagojik ilkeler çerçevesinde öğretmenlere eğitim uygulamalarında özgürlük tanınabilir. Bu amaçla öğretmenlere yüksek düzeyde özerklik sağlayan ülkelerin iyi örnekleri Türk eğitim sistemine uyarlanabilir.

Öğretmenlere kendi kurullarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini ve ilgilerini dikkate alarak ders kitabı seçme özgürlüğü tanınmalıdır.

KAYNAKÇA

Adhikari, S. (2021). *Practice Of Teacher Autonomy For Professional Development* . Kathmandu: Faculty Of Education Tribhuvan University .

Akçay, P., & Sevinç, H. H. (2021). Okul yöneticilerinin algılanan yönetim tarzları ve öğretmenlerin özerkliği üzerine bir araştırma. . *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi* , 1173-1201.

Albanese, M. (2004). Psychological size and distance: A step towards better defining the human elements critical to learning. *Medical Education*, 1020-1021.

Al-Mansoori, K. (v2008). Symposium in learner autonomy. *Exerter Conference Selections*, 34-37.

Aoki, N. (2002). Aspects of teacher autonomy: Capacity, freedom, and responsibility. *Challenges to research and practice*, 111-124.

Au, W. (2007). High-stakes testing and curricular control: A qualitative metasynthesis. *Educational Researcher*, 258-267.

Aydın, İ. (2018). Öğretmenlik kariyer evreleri ve öğretmenlerin mesleki gelişimi . *Journal of Human Sciences*, 2047-2065.

Ayık, A., & Savaş, M. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul iklimi ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 203-220.

Bayrak, C., Altinkurt, Y., & Yılmaz, K. (2014). The relationship between school principals' power sources and school climate. *Anthropologist*, 81-91.

Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. *Language Teaching*, 21-40.

Berg, J. K., & Aber, J. L. (2015). A multilevel view of predictors of children's perceptions of school interpersonal climate. *Journal Of Educational Psychology*, 1150-1170 .

Blömeke, S., & Klein, P. (2013). When is a school environment perceived as supportive by beginning mathematics teachers? Effects of leadership, trust, autonomy and appraisal on teaching quality. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 1029-1048.

- Buyruk, H., & Akbaş, A. (2021). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile özerkliği arasındaki ilişkiye dair bir çözümleme. *Eğitim ve Bilim*, 431-451.
- Canlı, S., Demirtaş, H., & Özer, N. (2018). Okul İklimi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik Çalışması. *İlköğretim Online*, 1797-1811.
- Cemaloğlu, N. (2007). The relationship between organizational health and bullying that teachers experience in primary schools in Turkey. *Educational Research Quarterly*, 3-29.
- Christenbury, L. (2010). The flexible teacher. *Educational Leadership*, 46-50.
- Cohen, J., McCabe, E., Michelli, N., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice and teacher education. *Teachers College Record*, 1-11.
- Collie, R., Shapka, J., & Perry, N. (2012). School climate and social emotional learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. *Journal of Educational Psychology*, 1189-1204.
- Çolak, İ., & Altinkurt, Y. (2017). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 33-71.
- David, J. L. (2008). Pacing guides. *Educational Leadership*, 87-88.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. *Psychological Inquiry*, 227-268.
- Ertürk, R. (2020). Öğretmen özerkliği: Kavramsal bir inceleme. *IPCEDU*, 581-591.
- Fink, E., & Resnick, L. B. (2001). Developing principals as instructional leaders. *Phi Delta Kappan*, 598-606.
- Forster, G., & D'Andrea, C. (2009). *Free to teach: What America's teachers say about teaching in public and private schools. School choice issues in depth. Friedman Foundation for Educational Choice.* <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED5083> adresinden alındı
- Fullan, M. (2003). Leadership for the 21st century; breaking the bonds of dependency. *Educational Leadership*, 6-10.
- Gonzalez, T. (2012). Keeping kids in schools: Restorative justice, punitive discipline, and the school to prison pipeline. *Journal of Law and Education*, 281-335.
- Goodwin, B. (2016). Novice teachers benefit from lesson plans. *Educational Leadership*, 75-76.
- Greenway, G. H. (2017). *Relationship Between School Climate and Student Achievement* . Georgia: Georgia Southern University.
- Guo, P. (2012). *School culture: A validation study and exploration of its relationship with teachers' work environment.* Fordham : Fordham University).
- Günbayı, I. (2007). School climate and teachers' perceptions on climate factors: Research into nine urban high schools. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 70-78.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.
- Hallinger, P. (2005). Instructional leadership and the school principal: A passing fancy that refuses to fade away. *Leadership and Policy in School*, 221-239.
- Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure? *Child Development*, 949-967.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2005). *Educational administration: Theory, research, and practice, (7th ed.)*. Ankara: Nobel.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kearney, C. A. (2008). School absenteeism and school refusal behavior in youth: A contemporary review. *Clinical Psychology Review*, 451-471.

- Kearney, W., & Herrington, D. (2010). High performing principals in historically low performing minority-serving schools: A glimpse into the success of 90/90/90 Schools in South Central Texas. *National Forum of Applied Educational Research Journal*, 63-72.
- Kılınç, A. Ç., Bozkurt, E., & İlhan, H. (2018). Öğretmen özerkliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 77-98.
- Koşar, G., & Akbaba, E. (2016). The interconnection between individually guided professional development activities and the emergence of autonomous teachers. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 6-13.
- Koth, C., Bradshaw, C., & Leaf, P. (2008). A Multilevel study of predictors of student perceptions of school climate: The effect of classroom-level factors. *Journal of Educational Psychology*, 96-104.
- McCoy, D. C., Roy, A. L., & Sirkman, G. M. (2013). Neighborhood crime and school climate as predictors of elementary school academic quality: A cross-lagged panel analysis. *American Journal of Community Psychology*, 128-14.
- McGrath, I. (2000). Teacher autonomy. *Future directions*, 100-110.
- O'Connor, K., & Wormeli, R. (2011). Reporting student learning. *Educational Leadership*, 40-44.
- Panasuk, R., Stone, W., & Todd, J. (2002). Lesson planning strategy for effective mathematics teaching. *Education*, 808-827.
- Patrick, H., Ryan, A. M., & Kaplan, A. (2007). Early adolescents' perceptions of the classroom social environment, motivational beliefs, and engagement. *Journal of Educational Psychology*, 83-98.
- Pearson, L., & Moomaw, W. (2005). The relationship between teacher autonomy and stress, work satisfaction, empowerment, and professionalism. *Educational Research Quarterly*, 37-54.
- Prichard, C., & Moore, J. (2016). The balance of teacher autonomy and top- down coordination in ESOL programs. *TESOL Quarterly*, 190- 201.
- Sezgin, F., & Kılınç, A. Ç. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgüt iklimine ilişkin algılarının incelenmesi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 743-757.
- Smith, R. (2000). Starting with ourselves: Teacher-learner autonomy in language learning. *Future directions*, 79-89.
- Sulak, T. (2016). School climate and academic achievement in suburban schools. *Education and Urban Society*, 672-684.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Tomlinson, C. A. (2010). Lessons plans well served. *Educational Leadership*, 89-90.
- Wang, M., & Eccles, J. (2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective. *Learning and Instruction*, 12-23.
- Waters, J. T., Marzano, R. J., & McNulty, B. (2003). *Balanced leadership: What 30 years of research tells us about the effect of leadership on student achievement: A working paper*. Aurora: Mid-continent Research for Education and Learning.
- Wilches, J. (2007). Teacher autonomy: A critical review of the research and concept beyond applied linguistics. *Ikala, Language and Culture Magazine*, 245-275.
- Wilches, J. U. (2007). Teacher autonomy: A critical review of the research and concept beyond applied linguistics. *Ikala*, 245-275.
- Yılmaz, K., Altınkurt, Y., & Kesim, E. (2014). The relationship between school climate and the workaholism tendencies of teachers. *Anthropologist*, 277-288.

Yu, M. V., Johnson, H. E., Deutsch, N. L., & Varga, S. M. (2016). "She calls me by my last name" Exploring adolescent perceptions of positive teacher-student relationships. . *Journal of Adolescent Research*, 16-20.

Zullig, K. J., Huebner, E. S., & Patton, J. M. (2010). Relationships among school climate domains and school satisfaction. *Psychology in the Schools*, 133-145.